

KORRUPSIYA VA UNGA QARSHI KURASHISHNI HORIJ TAJRIBASI

Qodirova Oyhexra Jakbarali qizi

Namangan Davlat universiteti talabasi Yuridik fakulteti

Yurisprudensiya yo'nalishi YU.BU-22 guruh talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada korrupsiya va uning kelib chiqish tarixi, jamiyatning salbiy illati sifatida namoyon bo'lishiga oid ma'lumotlar ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari Koruppsiyaga qarshi kurashishda horij tajribasi, kurashish usullari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Korrupsiya, Shvedcha usul, Xitoycha usul, Niderlandiya uslubi, Germaniya uslubi, Forobiy, modernizatsiya, yangilanish, ko'rinmas qo'llar, parlament nazorati, jamoatchilik nazorati.

Jamiyatimizdagi eng og'riqli nuqtalardan biri bu-Korrupsiya hisoblanadi. Bugungi kunning eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan korrupsiyaning tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha korrupsiyaning ilk ko'rinishi Shummerlar davlatida uchraydi. Bu illatni bugungi kunda ham uchrab turishi shundan dalolat beradiki ba'zi illatlar kabi bu illatni ham tag ildizi bilan yo'qotib bo'lmaydi. Hattoki eng rivojlangan G'arb davlatlarida ham ushbu illatga qarshi doimo kurash olib boriladi. Bu illatga qarshi kurashish un jamiyatning har bir a'zosi birgalikda harakat qilishi kerak deb o'ylayman.

Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari va prinsiplarini belgilashda bunday huquqbuzarlik uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash masalasi qat'iy hisobga olingan. Korrupsiyaga aralashgan, bu jirkanch illatga qo'l urgan odam uchun ulug' narsalar, mo'tabar tuyg'ularning qadri yo'qoladi. Bunday odamlar hayotda hamma narsani sotib olish va sotish mumkin, deb o'ylaydi. Ular iymon-e'tiqodga ishonmaydi, ayni paytda bunday kimsalarga hayot uchun aziz sanaladigan hech narsani ishonib bo'lmaydi. Chunki ular otanasi, qarindosh-urug'lari, yor-u birodarlari, mahalla-ko'yning yuzini yerga qaratishdan, boshini egishdan uyalmaydi.

Agar qonun hayotda ishlamasa, uning oddiy qog'ozdan farqi qolmaydi. Shunday ekan, "Korrupsiya haqida qonun qabul qilindi, endi hammasi iziga tushib ketadi", deb o'ylash, xotirjamlikka berilish katta xato bo'ladi. Korrupsiya balosidan qutulish, islohotlarni uning changalidan ozod etish haqida hammamiz o'ylashimiz, buning zaruratini har birimiz yuragimizdan o'tkazishimiz, unga qarshi qat'iy kurashishimiz kerak. Bu kurash kundalik hayotimizdagi oddiy holatlardan boshlanadi. Shifokordan yaxshiroq maslahat olish, navbatni tezlashtirish, reyting daftarchasiga tuzukroq baho qo'ydirish va shu kabi vaziyatlarda o'zimizni munosib tutishimiz lozim bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiya qarshi kurashish to'g'risida" gi qonunining 3-moddasida korrupsiyaga quyidagicha ta'rif beriladi: "Korrupsiya-shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeyidan qonunga hilof ravishda foydalanishi, huddi shuningdek, bunday nafni qonunga hilof ravishda taqdim etish"[1]. Korrupsiya ma'naviy so'zi lotincha "corruptio" so'zidan olingan bo'lib, pora berib sotib olish, buzilish, ishdan chiqish, axloqiy buzulish degan ma'nolarni anglatdi. Mansabdorlarga berilayotgan vakolatlar va nufuzdan foydalanib mansabni suiste'mol qilish holatlari bugungi kunda ko'plab uchrab turadi. Korrupsiya jamiyatda Yashar ekan har qanday rivojlanish intilishlarga to'siq bo'lib qolaveradi.

Korrupsiya jamiyatdagi iqtisodiy ijtimoiy sohadagi erishilishi mumkin bo'lgan yutuqlar kushandasi desak xato bo'lmaydi. Shunday ekan poraxo'rlikni tag tomiri bilan quritmas ekanmiz bu bizning eng og'riqli nuqtalarimizdan biri bo'lib qolaveradi. Bu illatni yo'qotishni avvalambor o'zimizdan boshlashimiz kerak. Bilamizki soda xalqimiz orasida biror yumushimiz bitmay qolsa ozgina uzatsang hammasi to'g'irlanadi degan noto'g'ri fikrlar mavjud. Xalqimiz bugungi kunda huquq sohasidagi bilimlarini oddiy huquqiy savodxonlikdan professional huquqiy savodxonlik darajasiga o'stirib bormoqda. Asta sekin oddiy fuqarolar pora berilmasa ham yumushlarimiz belgilangan tartiblar asosida hal qilinishini o'zlari anglab yetmoqdalar. Qonunlarni tahlil qilinishini, huquqiy dasturlarni ommaviy axborot vositalari orqali kuzatib bormoqda. Asta sekinlik bilan bo'lsa ham huquqiy ong vujudga kelmoqda. Bu ham korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali usullaridan hisoblanadi. Xalq ongli ravishda qonunlarni to'g'ri ishlashini tushunar ekan korrupsiyani yo'li to'silib boraveradi.

Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida fuqarolik jamiyatini qurishda to'g'anoq bo'ladigan muammolardan biri korrupsiyadir, deb qayd etgan. Bozor iqtisodiyoti tizimi kushandasi, davlatlar o'rtasida ikki va ko'p tomonlama hamkorlik, biznes hamda investitsiya rivojida shafqatsiz to'siq ham ayni shu korrupsiya hisoblanadi. Har yili o'nlab qo'shma korxonalarining ochilishi va yopilishi zamirida ana shu "ko'rinmas qo'llar" yotadi. Korrupsiya darajasi yuqorilashgan davlatga chet el investitsiyasini kiritish kamayib borayotganining asl sabablarini ham shu xavfli illatdan izlash lozimga o'xshaydi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun mamlakatimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmogda. Ommaviy axborot vositalarida poraxo'rlik bilan qo'lga tushgan mansabdor shaxslar tinimsiz ko'rsatib borilmogda. Bu ham ancha samarali foyda bermoqda. Ayni paytda tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mavjud bo'lib Adliya vazirligi bilan hamkorlikda ish olib bormogda. Ushbu idoralar qonun ustuvorligini ta'minlagan holda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishi bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashda ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish ham bugunning talabidir. Rivojlangan mamlakatlarda shunday jurnalistlar borki, surishtiruv ishlarini olib borgan holda mansabdor shaxslarning barcha kirdikorlarini ochib tashlaydi. Bizni mamlakatimizda ham shunday kuchli jurnalistlar sekin asta yetishib kelmogda.

2017-yildan boshlab „parlament nazorati“, „jamoatchilik nazorati“ degan tushunchalar paydo bo'ldi, bu borada ko'plab qonunlar qabul qilindi. Bundan kelib chiqadiki, biz mazkur sohada ishlaydigan tizimni zudlik bilan yaratishimiz, milliy mentalitetni hisobga olgan holda , Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatlari ilg'or tajribasini qo'llashga o'tishimiz kerak. Jamoatchilik nazorati bilan mamlakatimizda siyosiy tizim islohotlarini amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa modernizatsiya, islohotlar, yangilanishlar aslo korrupsiya bilan chiqishmaydi, murosa qila olmaydi.

Korrupsiya — chegara bilmas "ajdah", u aldanchilik, poraxo'rlik va pulni "yuvish"ning aniq "chizma" (sxema)laridan tashkil topgan. Rossiyada kechroq bo'lsa-da, unga qarshi yangi mexanizm choralari qidirilmogda. Sababi B. Yelsin hokimiyati davrida mamlakatda iqtisodiyotni rejali va maqsadli boshqarish tizimi butunlay izdan chiqib, ko'proq G'arbning ta'siriga tushib qolgandi, parallel ravishda rejasiz (miyasiz) hamda jinoiy iqtisodiyot baravar olib borilgan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Iqtisodiy xavfsizlik akademiyasining ma'lumotiga ko'ra, 2015-yil oxirida mamlakatda iqtisodiyotning jinoyatlashganligi darajasijuda "tang" ahvolda bo'lib, "xufiyona iqtisodiyot" yalpi ichki mahsulot (YAIM)ning 40 foiz ko'rsatkichi darajasiga yetgan, 1991-yilda esa bor-yo'g'i 11 foiz bo'lgandi.

“Transparency Int” (TI) korrupsiyaga qarshi tadqiqot markazining 2017-yildagi ma’lumotiga ko’ra, “Rossiyada korrupsiya holatini o’zlashtirish indeksi 2,3 ballni tashkil qilib, 180 davlat ichida 143-o’ringa — Gambiya, Indoneziya va Togo darajasiga tushib qolgan. Yuqorida ta’kidlangan xalqaro tashkilot 2018-yilgi korrupsiyani qabul qilish indeksini e’lon qildi. 100 ballik indeksga ko’ra, O’zbekiston 23 ball olib, umumiy reytingda 180 mamlakat va hududlar orasida 158-o’rindan joy olgan. Ushbu reyting 0 (korrupsiyani idrok etishning juda yuqori darajasi) dan 100 gacha (juda past) shkalada hisoblab chiqiladi”. [2]

Korrupsiya- boqimandalikning, ta’magirlikning eng oliy ko’rinishi hisoblanadi. Bu jarayonni tugatish uchun amaldorlardan kuchli, metin iroda talab qilinadi. Amaldorlar o’zi bilan o’zi kurash olib borishiga to’g’ri keladi. Dunyo mamlakatlarida poraxo’rlikka qarshi kurashishning quyidagi usullarini ko’rib chiqsak:

1. Shvetsiya usuli. Bunda vaqtni qisqartirish deb ataladi. Shvetsiya korrupsiyani butkul yo’qotmagan bo’lsa-da, lekin uning mavjudligini va jamiyat hayoti hamda iqtisodiyotga ko’rsatadigan salbiy oqibatlarini kamaytira olgan mamlakat hisoblanadi. “Pryamaya rech” nashri ushbu mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurashdagi tajribasi bilan tanishtirdi. “Soddalik indeksi” Odatda Shvetsiya korrupsiya darajasi past mamlakat hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi “Transperensi Interneshnl” xalqaro tashkilotining yillik hisobotlari buni tasdiqlaydi. Shvetsiya Korrupsiyani qabul qilish indeksi (Corruption Perception Index) reytingida 3-4 o’rinlarni egallab keladi. Mazkur indeks ekspertlar va ishbiarmon doiralar vakillari orasida o’tkazilgan so’rov natijalari asosida tuziladi. So’rovlar davlat boshqaruvi yoki biznes muhiti tahlili bilan shug’ullanadigan tashkilotlar tomonidan o’tkaziladi.

2. Xitoy usuli. Bilishimizcha Xitoy mamlakatida mansabdor shaxs poraxo’rlik jinoyatini sodir etsa, unga eng oliy jazo ya’ni o’lim jazosi qo’llaniladi. Albatta bu usulni qo’llash bizni mamlakatimizda, xalqimiz ongida o’ta shavqatsizlik hisoblanadi.

3. “Niderlandiya korrupsiya darajasi eng past davlatlar qatoriga kiradi. Niderlandiyada korrupsiyaga qarshi kurash tizimi quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- Korrupsiya holati aniqlangach, korrupsion harakatning oqibatlari muhokama qilinadi va ularga qo’llangan jazolar muntazam ravishda e’lon qilib boriladi. Ichki ishlar vaziri har yili korrupsiya faktlari va korrupsiyaga aloqador shaxslarni jazolash choralari to’g’risida parlamentga hisobot beradi.

- Korrupsion amaliyotlar yuzaga kelishi mumkin bo’lgan “nuqta”larni kuzatib borish va bu joylarda shaxslarning faoliyatini nazorat qilish tizimi ishlab chiqilgan.

- Rasmiy axloq qoidalarining buzilishi uchun javobgar mansabdorlarning huquq va majburiyatlari tizimi yaratilgan.

- Korrupsion harakatlar uchun asosiy jazo davlat tashkilotlarida ishlash huquqidan va barcha ijtimoiy imtiyozlardan mahrum bo’lishdir. Shuningdek, jarima va o’z vazifasidan vaqtincha chetlatish jazosi ham qo’llanadi.

- Eng muhim tashkilotlarda, xususan, vazirliklarda ichki xavfsizlik xizmati mavjud bo’lib, ularning vazifasi amaldorlarning xatosini aniqlash, ularning qoidalarni qasddan yoki tasodifan buzishini aniqlash hisoblanadi.

- Korrupsiya sodir etishi mumkin bo’lgan lavozimlarga shaxslarni tanlash tizimi yaratilgan.

- Milliy xavfsizlik tizimiga tegishli bo’lmagan, korrupsiyaga oid barcha materiallar ommaga e’lon qilinadi.

4. Singapurda korrupsiyaga qarshi kurash asosiy yo‘nalishi bo‘lgan maxsus organ mavjud. U Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha tergov byurosi deb ataladi. Ushbu mustaqil organ Singapur iqtisodiyotining davlat va xususiy sektorida korrupsiyaning oldi olinishini o‘rganib chiqadi. Byuro hukumat amaldorlari mansabini suiiste‘mol qilgan holatlarni tekshiradi va tegishli organlarga zarur choralarni ko‘rish uchun ular haqida xabar qiladi. Byuro boshqaruv tizimidagi kamchiliklarni aniqlash uchun davlat organlari ish uslublarini o‘rganadi. Agar bunday bo‘shliqlar korrupsiyaga va suiiste‘molchilikka olib kelishi mumkin bo‘lsa, byuro ushbu bo‘linmalar rahbarlariga chora ko‘rishni tavsiya qiladi.

Singapurning korrupsiyaga qarshi siyosatining asosiy g‘oyasi "insonni korrupsiyaga undaydigan holatlarni yo‘q qilish"dan iborat. Bunga bir qator prinsiplar orqali erishiladi. Davlat xizmatchisi xizmat ko‘rsatishdan boshqa har qanday ish uchun oldindan yuqori darajadagi rahbarining roziligini olishi talab qilinadi. Davlat xizmatchisi uchun ruxsatnomalar faqat ilmiy muassasalarda va o‘qitish hamda tadqiqotlar bilan bog‘liq faoliyat uchun talab qilinmaydi. Davlat xizmatchilari biron-bir tadbirkorlik faoliyati bilan shaxsan yoki vakolatli vakillari orqali shug‘ullanish huquqiga ega emas. Federal hukumat qonun kuchiga ega qaror chiqarish yo‘li bilan davlat xizmatchilarining o‘rindoshlik asosida ishlash tartibini belgilaydi. Unda qaysi faoliyat davlat xizmati deb hisoblanadi yoki unga tenglashtiriladi; davlat xizmatchisi qo‘shimcha ishi uchun haq oladimi; davlat xizmatchilarining qaysi toifalari ruxsatnoma olishga majbur kabi masalalar aniqlashtiriladi. Ishchilarning turli toifalari bir yilda oladigan eng ko‘p haq miqdori va uni hisoblash tartibi belgilanadi. Agar xizmatga oid munosabatlar tugatilgandan so‘ng davlat xizmatchisi o‘zining oxirgi besh yillik xizmat faoliyati bilan bog‘liq ishda ishlasa, oxirgi xizmat joyida buni e‘lon qilishi kerak. Uning faoliyati, agar xizmat manfaatlari uchun zarar yetkazishi mumkin bo‘lsa, taqiqlanadi. Bu taqiq davlat xizmatining eng yuqori instansiyasi tomonidan joriy etiladi va xizmat munosabatlari tugaganidan keyin 5 yil o‘tgach tugaydi. Davlat xizmatchilarining zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi oqibatlar batafsil tartibga solinadi. Davlat xizmatchisi (Federal intizomiy huquq haqidagi nizomga muvofiq) o‘z vazifalarini bajarish tartibini buzgan deb topilsa, jinoyat sodir etgan deb hisoblanadi. Davlat xizmatiga bog‘liq bo‘lgan yuqori talab va cheklovlarga yarasha Germaniyada yuqori maosh va boshqa to‘lovlar, ish joyining barqarorligi va yuqori turmush darajasini ta‘minlash kafolatlanadi”[3]

Mamlakatimizda ham siyosiy, ham iqtisodiy islohotlarni hayotga tatbiq etish paytida korrupsiya jiddiy to‘siq bo‘layotgani jamoatchilikni tashvishga solmoqda. Shu bois Yurtboshimiz boshlab bergan jamiyatni demokratlashtirish, modernizatsiyalash jarayonlari qiyinchilik bilan davom etmoqda. "Iqtisodiyotning investitsiya kiritilgan, "pul ishlaydigan", birmuncha "yog‘li" tarmoqlariga o‘rnashib olgan "korrupsiya halqasi" milliy taraqqiyotimizning dushmani, jamoat nazorati esa ularga qarshi kurashda ojizlik qilayotgani ham afsuski bor gap. Mamlakatda korrupsiya sxemalari, mehnat qilmasdan tezda boyib qolish mexanizmlari, ishlangan usullari "zanjiri" uzib tashlanmas ekan, davlatimizning har qanday siyosiy, iqtisodiy islohotini hayotga olib kirish, xalqni farovon qilish vazifasi qog‘ozda qolib ketaveradi." [4] Fikrimizni yakunlar ekanmiz korrupsiyani tugatish har kimni o‘zidan boshlanishi kerak. Nafsini jilovlay olgan inson hech qachon qoqilmaydi, yuzi yerga qaramaydi va vijdoni oldida har qanday holda ham javob bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiya qarshi kurashish to'g'risida" gi qonuni. 2017-yil 3-yanvar. Manba: www.lex.uz.
2. www.gov.uz - O'zbekiston Respublikasi hukumati portali.
3. www.zamin.uz.
4. www.gov.uz - O'zbekiston Respublikasi hukumati portali.